

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA MASOFAYIV TA'LIMNING XUSUSIYATLARI VA AHAMIYATI

Tuxtasheva Rushana Sadullayevna

13.00.01-Pedagogika nazariyasi.

Pedagogik ta'limotlar tarixi

3-bosqich doktoranti,

Samarqand

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'limning afzalliklari, masofaviy ta'lim haqidagi umumiy ma'lumotlar hamda uning xususiyatlari va ahamiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: masofaviy ta'lim, pochta, telefaks, kompyuter, LMS

KIRISH. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 15 iyunda “Davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish jarayonlarini tashkil etish to'g'risida”gi PQ-279-son qarori qabul qilindi. Unga asosan masofaviy ta'limning qabul parametrlari va yo'nalishlari tasdiqlandi. Bugungi kunda rivojlangan davlatlarning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shadigan kuch sifatida ochiq va masofaviy o'qitish tez rivojlanmoqda hamda rivojlanayotgan mamlakatlarning ta'lim tizimlari oqimining qabul qilingan va ajralmas qismiga aylanmoqda. Bunda esa bularning ikkinchisi ya'ni masofaviy ta'limga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu o'sish qisman o'qituvchilar va murabbiylarning yangi, Internetga asoslangan va multimedia texnologiyalaridan foydalanishga bo'lgan qiziqishi hamda ta'limni tashkil qilishning rivojlangan mamlakatlarda o'zlarining ta'lim tizimidagi maqsadlarini amalga oshirishlari uchun ko'plab imkoniyatlarni yaratmoqda. Masofaviy ta'limga bo'lgan qiziqishning rivojlanishiga ikkita asosiy omil sabab bo'ldi: doimiy ravishda malaka oshirish va qayta tayyorlashga ehtiyojning ortishi; masofadan tobora ko'proq fanlarni o'qitishga imkon bergan fan va texnikaning yutuqlari.

ASOSIY QISM. Oliy ta'lim tashkilotlarida masofaviy ta'lim shaklini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni bilan tasdiqlangan 2022—2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini “Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili”da amalga oshirishga oid [davlat dasturida](#) belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash, shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari imkoniyatlaridan sohada samarali foydalanish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qarori tasdiqlandi. [1]

Unga ko'ra masofaviy ta'limni tashkil etish uchun quyidagilarni bo'lishi talab etiladi:

-masofaviy ta’limni boshqarish bo’yicha dasturiy ta’minot “Learning Management System” (keyingi o‘rinlarda — LMS) platformasi;

-Internet jahon axborot tarmog‘iga ulanish va undan foydalanish imkoniyatini ta’minlaydigan axborot-kommunikatsiya infratuzilmasi;

-o‘quv yili uchun mo‘ljallangan o‘quv kontenti;

o‘quv reja va dasturlardagi barcha fanlardan masofaviy ta’lim texnologiyalaridan foydalanish orqali amalga oshiriladigan, o‘quv kontentini qamrab oladigan elektron o‘quv-metodik majmualar, shuningdek, ilmiy va o‘quv adabiyotlarining elektron bazasi;

-sanitariya qoidalari, normalari va gigiyena normativlariga muvofiq kompyuter texnikasi bilan jihozlangan alohida bino yoki auditoriyalar;

-masofaviy ta’limning texnik va dasturiy komponentlari ishlashini va rivojlanishini ta’minlaydigan tegishli ma’lumot va malakaga ega muhandis-texnik xodimlar;

-yuklamasi rejadagi talabalar soniga mo‘ljallangan, ta’lim tashkilotiga mulkiy yoki kamida 5 yil muddatga tuzilgan ijara shartnomasi asosida tegishli bo‘lgan, mamlakat hududida joylashgan server qurilmasi;

-ta’lim tashkiloti to‘g‘risidagi barcha axborot, jumladan, tashkilot nizomi yoki ustavi, o‘quv reja va dasturlar, pedagog kadrlar haqida ma’lumot, akademik kalendar joylashtirilgan rasmiy veb-sahifa.

-O‘quv-metodik resurslar O‘zbekiston Respublikasi davlat standarti O‘zDSt 2030—“Elektron ta’lim” milliy tizimiga kiritiladigan elektron metodik komplekslar va boshqa ta’lim resurslariga yagona talablar”ga muvofiq bo‘lishi lozim.[2]

Masofaviy ta’lim o‘zi nima? Masofaviy ta’lim-o‘qituvchi va o‘quvchilarni masofa va geografik joylashuvi jihatdan qat’iy nazar o‘qitishni tashkil qilish jarayonidir. Bu jarayon o‘zaro ta’sir almashsish jihatidan turli yo‘llar bilan ta’minlanadi.

Jumladan: pochta, telefaks, kompyuter, audio va videoaloqalar orqali materiallar va konferensiyalar shular jumlasidandir.

Masofaviy ta’lim o‘zining beshta asosiy jihati bilan tavsiflanadi:

•o‘qituvchi va talabalarning o‘zaro mavjudligi va hech bo‘lmaganda ular o‘ratsidagi kelishuv va munosabatlar:

•o‘qituvchi va talabaning fazoviy joylashuvi;

•o‘qituvchi va ta’lim muassasasining fazoviy joylashuvi;

•o‘qituvchi va talabaning ikki tomonlama o‘zaro ta’siri;

•maxsus masofaviy ta’lim uchun mo‘ljallangan materialni tanlash.

Bizga ma’lumki ta’lim xizmatlariga bo‘lgan talab iste’molchilarning qiziqishlari bilan belgilanadi.

Butunjahon Internet yoki boshqa tarmoq texnologiyalari orqali keng ko'lamli interaktiv ishtirokni va ochiq kirishni taklif qiluvchi ommaviy ochiq onlayn kurslar (MOOCs) masofaviy ta'limning yangi ta'lim usullaridir. [3] Bir qator boshqa atamalar (tarqatilgan ta'lim, elektron ta'lim, mobil ta'lim, onlayn ta'lim, virtual sinf va boshqalar) masofaviy ta'lim bilan taxminan sinonim so'zlar sifatida ishlatiladi. Elektron ta'lim foydali ta'lim vositasi ekanligini isbotladi. Elektron ta'lim turli xil o'quv darajalaridagi barcha o'quvchilar uchun bir nechta o'rganish rejimlariga ega bo'lgan interaktiv jarayon bo'lishi kerak. Masofaviy ta'lim muhiti yangi narsalarni o'rganish, boshqalar bilan hamkorlik qilish va o'z-o'zini intizomni saqlash uchun qiziqarli joy. [4]

Shundan kelib chiqqan holda masofaviy ta'lim tizimida quyidagi vazifalarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

– masofaviy ta'limning hozirgi zamon holati, imkoniyatlari va rivojlantirish tendensiyalarini aniqlashtirish;

– oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'limda interfaol muloqot jarayonini takomillashtirish modellariga o'zaro bog'liqligi asosida takomillashtirish;

– masofaviy ta'lim jarayonida elektron axborot ta'lim resurslaridan foydalanishga oid pedagogik dasturiy ta'minotni takomillashtirish;

– masofaviy ta'limda talabalarning jamiyatni axborotlashtirish sharoitida ta'lim olishga tayyorgarligini aniqlovchi kompetentlik darajalari va mezon ko'rsatkichlarini aniqlash, texnologik va reflektiv baholash komponentlari bilan uyg'unlashtirish asosida takomillashtirishdan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 03.10.2022 yildagi 559-son

3. Каплан, Андреас М.; Хенлейн, Михаэль (2016). «Высшее образование и цифровая революция: о MOOC, SPOC, социальных сетях и Cookie Monster». *Business Horizons*. 59(4):441–50. doi: [10.1016/j.bushor.2016.03.008](https://doi.org/10.1016/j.bushor.2016.03.008).

4. "Саймонсон, Майкл и Берг, Гэри А. "дистанционное обучение". *Encyclopedia Britannica*. 17 февраля 2023 г. Получено 18 апреля 2023 г.